

“AVESTO”DA AXLOQIY SIFATLARNING YORITILISHI**Baratova Nasiba Turopovna**Qashqadaryo VPMM Pedagogika, psixologiya va ta’lim menejmenti
kafedrası katta o’qituvchisi.<https://doi.org/10.5281/zenodo.17329411>

Annotatsiya. "Avesto"da axloqiy tamoyillar asosida ruhning manguiligi, moddiylikning hayotiyiligini e'tirof etish, ezgu borliqni e'zozlash, takomillashtirish, ma'naviy kamolotga intilish, go'zal tuyg' ularni ruh va tanga jo qilish g' oyasi mujassamdir. Maqolada "Avesto"da axloqiy sifatlarning yoritilishi borasida fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Zardo'shtiylik ta'limoti, uch tamoyil, barkamol inson, axloqiy sifatlari.

ОСВЕЩЕНИЕ ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В "АВЕСТЕ"

Аннотация. В «Авесте» на основе нравственных принципов отражены идеи бессмертия души, признание жизненности материального мира, почитание благого бытия, стремление к совершенствованию, духовному развитию, воплощение прекрасных чувств в душе и теле. В статье изложены размышления о раскрытии нравственных качеств в «Авесте».

Ключевые слова: учение зороастризма, три принципа, совершенный человек, нравственные качества.

THE DEPICTION OF MORAL QUALITIES IN THE "AVESTO"

Abstract. In the Avesta, based on moral principles, the ideas of the immortality of the soul, the vitality of the material world, reverence for the good existence, the pursuit of perfection and spiritual growth, and the embodiment of noble feelings in both soul and body are reflected.

The article presents reflections on the representation of moral qualities in the Avesta.

Keywords: Zoroastrian doctrine, three principles, perfect human, moral qualities.

Zardo'shtiylik ta'limotida jamiyat ma'naviy hayotining mohiyati kishilarning shaxsiy - axloqiy kamolot darajasi bilan belgilanadi. Bunday kamolot axloqning uch tamoyili - ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal birligiga asoslanib, iymonli bo'lish, so'zda ham, faoliyatda ham e'tiqodga sodiqlikni bildiradi.

Tom ma'nodagi barkamol insonda bu uchala tamoyil ham o'z ifodasini topgan bo'lishi shart. Binobarin, zardo'shtiylik dinidagi har bir insonning jamoa manfaati va idealiga munosabati ana shu uchlikka amal qilishi bilan belgilangan. Bu bejiz emas: "Ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal birligi insonni komillik sari yetaklovchi ruh bo'lib, unga erishgan odam Olloh Taolaga yaqinlashib boradi. Haq yo'lida ezgu amallar ila axloqiy poklikka erishgan, shuurini tazarru to'lqinlari egallagan inson mohiyati keyinchalik o'rta asrlar falsafasining tasavvuf oqimida o'z taraqqiyot o'zaniga ega bo'ladi".

Shuningdek, inson eng qadimda olam tuzilishini uch qismdan — osmon, yer va yer ostidan iborat deb tasavvur qilib, ularning har birini alohida dunyo sifatida izohlagan. Vaqt o'tgan sari bu raqam bilan bog'liq muayyan ma'no kasb etgan tushunchalar doirasi kengayib borgan (uch yil, uch shart, uch aka — uka, uch to'siq va boshqalar).

"Avesto"dagi uch axloqiy tamoyil ham ana shu qarashlarga asoslangan va ular insoniy kamolot yo'lidagi zaruriy qarashlardir. Bu Axura Mazda tilidan bayon etilgan: "Ezgu o'y, ezgu so'z va savob ishlar bilan ezgu o'y, ezgu so'z va savob ishni alqayman. O'zimni bori ezgu o'ylarga, ezgu so'zlar (aytishga) yaxshilik ishlar amaliga baxshida qilaman, barcha yomon o'ylardan, yomon so'zu yomon ishlardan yuz o'giraman".

Bu tamoyilning har biri ezgulikka intilgan insonning ichki ma'naviy dunyosi, xayoloti, bu dunyoni namoyon qiluvchi so'zi va xatti —harakati, faoliyati(amali)ni ifodalab, yaxlit axloqiy dasturni vujudga keltiradi. Bu dastur ezgulik va yovuzlik, nur va zulmat, ma'rifat va jaholat o'rtasida davom etayotgan murosasiz kurashda ana shu uchlik munosabatiga qarab har bir kishining o'rnini belgilaydi.

Inson, ruh va tan aloqadorligi zardo'shtiylik ta'limotining axloqiy mohiyatini belgilashdagi muhim jihatlaridan biridir. Bu aloqadorlik odamlarni ilohga imon keltirgan holda kundalik turmushda savob ishlarga undash va gunoh ishlardan qaytarishga qaratilgan bo'lib, insonni ezgulik e'tiqodida mustahkamligini ta'minlashga, pok foydali va halol faoliyatini ezgu niyati va so'zi bilan muvofiqlashtirishga xizmat etadi.

Shuningdek, "Avesto"da insonlarni oddiy o'tkinchi va abadiylarga ajratilar ekan, bunda oddiy fuqarolarning jism(tan)lari boru ruhlari yo'q deb hisoblanadi. Jism esa o'z asliga qaytishligi e'tirof etiladi. Shuning uchun har bir tirik jon ruh pokligi uchun kurashib, ezgu o'y, ezgu so'z ezgu amal rukniga muvofiq yashamog'i zarur, deb ta'lim beriladi. Zotan, "Avesto"da ta'kidlanganidek, "odamlar uchta joyga ko'proq borishlari kerak: donolar uyi, odillar uyi va muqaddas olovli ibodatxonaga. Donolar uyiga aqlliroq hamda ixlosu e'tiqodda yanada mustahkam bo'lmoq uchun, odillar uyiga ezgulik va yovuzlikni farqlash hamda o'zidan yovuzlikni yiroqlashtirish uchun, olovli ibodatxonaga esa o'zini vujudsiz iblisdan saqlash uchun tez —tez borib turmoq lozimdir". Ushbu parchada axloqiy poklanishning zarur shartlari bayon etilgan.

Zardo'shtiylik ta'limoti yuksak axloqiy sifatlarni, avvalo, ezgulik ma'bud va ma'budalari timsolida aks ettiradi va kishilarni ularning shaxsiy fazilatlarini, amallaridan ibrat olishga undaydi.

Axura Mazda olamining iloxlari — Anaxita, Mitra, Varaxran, Osha va boshqalar bajaradigan vazifalar shaklan turlicha bo'lsa ham, ularning mohiyati bitta — ezgulik, yaxshi xulq — odobni targ'ib qilish orqali inson barkamolligini ta'minlashdir. Bu jarayonda ezgulik timsollari sifatida ilohlashtirilgan siymolar dastlab ko'p xudolik davrida ilohlar qiyofasida tasvirlangan haykallar ibodat obyekti bo'lganiga ishoratdir. Keyinchalik esa ular inson qiyofasida tasavvur etilganlar, ya'ni mavhum ma'bud tushunchadan aniq inson — homiyga aylangan.

Davrlar o'tishi va inson tafakkurining taraqqiy etishi bilan ular tobora antropologik xususiyat kasb eta boshlagan, insoniy xususiyatlari kuchaya borgan. Hatto Axura Mazdaning quyosh aylanasi ichiga tushirilgan odam qiyofasidagi tasviri axmoniylar davrida paydo bo'lib, u Ossuriya podsholigi davrida Mesopotamiyaning oliy xudosi Ashshur tasvirining biroz o'zgartirilgan ko'rinishi edi. Ma'budlarning inson qiyofasidagi obrazlari "Avesto"da ancha bo'lib, ular kishilarga xos olijanob fazilatlarining sohiblari va targ'ibotchilari sifatida namoyon bo'ladilar.

Zardo'shtiylik ta'limoti yuksak axloqiy sifatlarni, avvalo, ezgulik ma'bud va ma'budalari timsolida aks ettiradi va kishilarni ularning shaxsiy fazilatlarini, amallaridan ibrat olishga undaydi.

Axura Mazda olamining iloxlari — Anaxita, Mitra, Varaxran, Osha va boshqalar bajaradigan vazifalar shaklan turlicha bo'lsa ham, ularning mohiyati bitta — ezgulik, yaxshi xulq — odobni targ'ib qilish orqali inson barkamolligini ta'minlashdir. Bu jarayonda ezgulik timsollari sifatida ilohlashtirilgan siymolar dastlab ko'p xudolik davrida ilohlar qiyofasida tasvirlangan haykallar ibodat obyekti bo'lganiga ishoratdir. Keyinchalik esa ular inson qiyofasida tasavvur etilganlar, ya'ni mavhum ma'bud tushunchadan aniq inson — homiyga aylangan.

Davrlar o'tishi va inson tafakkurining taraqqiy etishi bilan ular tobora antropologik xususiyat kasb eta boshlagan, insoniy xususiyatlari kuchaya borgan. Hatto Axura Mazdaning quyosh aylanasi ichiga tushirilgan odam qiyofasidagi tasviri axmoniyalar davrida paydo bo'lib, u Ossuriya podsholigi davrida Mesopotamiyaning oliy xudosi Ashshur tasvirining biroz o'zgartirilgan ko'rinishi edi. Ma'budlarning inson qiyofasidagi obrazlari "Avesto"da ancha bo'lib, ular kishilarga xos olijanob fazilatlarining sohiblari va targ' ibotchilari sifatida namoyon bo'ladilar.

Zardo'shtiylik ta'limotida insonlar amaliy faoliyatining mezoni ikki qirraga ega: savob va gunoh. Umrda andeshali, to'g'ri so'zli va ezgu amalli bo'lgan kishilar savobga sazovor bo'lsa, yovuz fikr, yovuz so'z va yovuz amalni ixtiyor etganlar gunohga botishadi deb hisoblangan.

Barcha ijobiy xislatlar majmuasi savob, salbiy xususiyatlar esa gunoh tushunchalari orqali umumlashtirilgan.

Insondagi bu sifatlarni aniqlashda ilohiylashgan jon tushunchasi voqealar talqinida reallik kasb etdi. Go'yoki inson joni tanni tark etgach, unga yana muayyan shaklda savob yoxud gunohning ramzi sifatida qaytar emish.

Boshqacha aytganda, ezgu amal sohibining joni go'zal, yovuz amalli badkirning joni esa hunuk qiyofada namoyon bo'ladi. Bu amallar qiz qiyofasida tilga kirib, obrazli tarzda savobdir va gunohkorlik har biriga xos so'zlar bilan murojaat etadi: "Muloyim edim —yanada muloyimroq qilding, chiroyli edim — yanada chiroyliroq qilding, balandda edim, ezgu fikrat, ezgu so'z va ezgu amallar bilan meni yanada balandroq ko'tarding". "Ey qora yurak, zahar tilli munofiq gunohkor! Men sen o'ylagan, aytgan va qilgan yomon fikrat, yomon so'z va yomon amallaringman. Nomussiz edim, sen tufayli battar orimni yo'qotdim, jirkanch edim, yanada nafratli bo'ldim, sharmanda edim, battar rasvo bo'ldim".

Yuqoridagi fikrlarda "qilmish —qidirmish" hikmatining mazmuni aks etgan. Insonning har ikki dunyosidagi ishlari sarhisob qilinishi, o'tkinchi va abadiy dunyosidagi yaxshi va yomon faoliyat uchun javob berishi alohida ta'kidlangan. Bu qarashlar esa odamlarni ma'naviy bilimdonlik, o'z umrini faqat xayrli va savob ishlarga bag'ishlash, sofdil va diyonatli bo'lishga o'rgatadi.

Ezgu olam yo'li —savob yo'l ekanligi haqidagi fikrlar Hadislarda ham ko'p uchraydi.

Ularda ta'kidlanishicha, "yaxshi va xayrli ishlarning kichigi bo'lmaydi. Biror kishi o'zgani unda yo'q ayblar bilan ayblasa, uni o'zida mavjud ayblar bilan ayblash shart emasligi, chunki bundagi gunoh ayblovchiga, savob esa uni kechirgan kishiga nasib etishi" alohida ta'kidlanadi. Bunday hikmatomuz fikrlar barhayot o'gitlardir.

"Avesto" matnlari she'riy va nasriy yo'l bilan bitilgan turli janrlardan iborat bo'lib, ulardagi ta'limiy — axloqiy qarashlarning ifoda shakllari va bayon usullari eks etgan. Bu shakllar turli tuman bo'lsa ham mazmunan zardushtiylik dunyoqarashini yagona pedagogik tizimga mujassamlashtiradi. Bu tizim asosida yaratuvchilik mehnati, poklik, o'zaro yordam, haqgo'ylik, olijanoblik, bag' rikenglik, to'g'rilik, ilmni qadrlash, yomon niyatdan xalos bo'lish, shaxs barkamolligi, ma'naviy yuksaklik kabi fazilatlar yotadi. Binobarin, "Avesto"dagi axloq meyorlarining ijtimoiy mohiyati aniq olam va inson munosabatiga dahldordir.

Umuman, yuksak axloqiy sifatlarni inson barkamolligi va ma'naviy pokligining negizi sifatida zardushtiylik ta'limotida ilohiyat ruhi bilan yo'g'irilgan va rivoyatlar hamda g'aroyibotlar pardasida talqin etilishi insonparvarlik, ezgulik, bunyodkorlik kabi umumbashariy qarashlarning tarixiy ildizlari nihoyatda qadimiy, lekin abadiy barhayot qadriyatlar ekaniga dalildir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mavlonova R. va boshqalar. Pedagogika T.: O'qituvchi. 2010 y. 254-263b
2. Xasanboyeva O. va boshq. Pedagogika tarixi.-T.: "G'.G'ulom, 2004.
3. Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. – T.: 2005.
4. Nishonova S. Komil inson tarbiyasi. – T.: Istiglol, 2004.